

КОНСТИТУЦИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – СИЛА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАРОДА

Шаменова Гульжазира Мухтаровна

старший преподаватель кафедры «Изучение языков»

Университета общественной безопасности Республики Узбекистан

Толегенова Умида

курсант группы «132 Б» Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются основные положения обновлённой Конституции Республики Узбекистан, принятой на референдуме 2023 года, а также рассматриваются её демократические, правовые и социальные основы. Особое внимание уделяется концепции «Человек — высшая ценность», укреплению принципов справедливости и усилению роли народа как источника государственной власти.

Ключевые слова: права человека, новая Конституция, правовые основы, социальные основы, демократические основы, народ, справедливое общество, источник права, защита, закон.

Annotatsiya: ushbu maqolada 2023-yili referendumda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasining asosiy qoidalari tahlil qilingan, shuningdek, uning demokratik, huquqiy va ijtimoiy asoslari ko‘rib chiqilgan, “Inson eng yuqori qadriyat” tushunchasiga, adolat tamoyillarini mustahkamlashga va xalqning manba- davlat hokimiyati rolini kuchaytirishga alohifa e’tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, yangi Konstitutsiya, huquqiy asoslar, xalq, adolatli jamiyat, huquq manbai, mudofaa, qonun.

Annotation: The article analyzes the main provisions of the updated Constitution of the Republic of Uzbekistan, adopted in a referendum in 2023, and also examines its democratic, legal and social foundations. Special attention is paid to the concept of “Man is the highest value”, strengthening the role of the people as a source of state power.

Key words: human rights, new Constitution, legal foundations, social foundations, people, just society, source of law, protection, law.

Введение: Процесс модернизации государственного управления в Узбекистане в последние годы сопровождается масштабными политико-правовыми преобразованиями. Центральным событием этих реформ стало обновление Конституции Республики Узбекистан, принятое всенародным голосованием 30 апреля 2023 года. Обновлённая Конституция стала основой концепции «Новый Узбекистан», ориентированной на развитие

демократических институтов, защиту прав человека и укрепление социального государства.

Актуальность исследования обусловлена тем, что Конституция является не только юридическим документом высшей силы, но и инструментом реализации воли народа, отражающим направления будущего развития страны. Изучение обновлённого Основного закона позволяет выявить новые тенденции политической модернизации, социального обновления и формирования справедливого общества.

Цель и задачи исследования.

Цель статьи — проанализировать содержание обновлённой Конституции Узбекистана и показать её роль как источника силы и справедливости народа.

Основные задачи исследования:

- Рассмотреть принципы разработки новой редакции Конституции.
- Проанализировать ключевые изменения, связанные с правами человека и социальными гарантиями.
- Охарактеризовать механизмы обеспечения справедливости и верховенства права.
- Оценить влияние Конституции на развитие гражданского общества и государственности.

Методология исследования

В работе использованы методы сравнительно-правового анализа, системного подхода и политико-правовой интерпретации документов. Источниковую базу составляют тексты Конституции Республики Узбекистан, официальные публикации, аналитические материалы и материалы общественных обсуждений.

Основная часть

1. Конституция как выражение воли народа

Одной из ключевых особенностей обновления Конституции стал широкий общественный диалог. В процессе обсуждения в органы власти поступили миллионы предложений, отражающих мнение различных групп населения: молодёжи, учителей, юристов, предпринимателей, работников социальной сферы.

Такой подход усилил легитимность Основного закона и превратил его в документ, созданный непосредственно с участием народа. Это подчёркивает принцип демократизма, закреплённый в Конституции: *«Народ является единственным источником государственной власти»*.

2. Принцип «человек — высшая ценность» как основание силы Конституции

Особое внимание в новой редакции уделяется защите прав человека. В Основном законе включён расширенный перечень социальных, экономических и личных прав. Среди наиболее значимых новшеств можно выделить:

- усиление гарантии неприкосновенности личности и защиты от произвола;
- расширение прав на образование, медицинскую помощь, социальное обеспечение;
- защита прав женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью;
- закрепление обязательств государства по развитию доступной среды и инклюзивного общества.

Эти изменения отражают направленность государственной политики на формирование гуманистического общества, где права человека стоят в центре всех реформ.

3. Справедливость как ключевой принцип государственного управления

Конституция Нового Узбекистана усилила требования к прозрачности и подотчётности органов государственной власти. Справедливость в системе государственного управления выражается в нескольких направлениях:

Независимость судебной власти. Конституционно закреплены дополнительные гарантии независимого суда, повышение статуса адвокатуры и расширение механизмов защиты граждан.

Борьба с коррупцией. Принцип открытости деятельности государственных органов и усиление роли общественного контроля создают условия для сокращения коррупционных рисков.

Социальная справедливость. Особое место занимает развитие институтов махалли, через которые осуществляется поддержка социально уязвимых групп населения.

В результате справедливость становится не только морально-этическим ориентиром, но и реальным механизмом государственного управления.

4. Развитие гражданского общества и политическая модернизация

Обновлённая Конституция создаёт правовые условия для активизации гражданского общества. Расширены полномочия общественных организаций, профсоюзов и молодёжных движений. Закреплена независимость СМИ, обеспечена свобода выражения мнения, повышена роль политических партий в формировании государственной политики.

Важным аспектом является укрепление института махалли как формы самоуправления граждан. Махалли становятся связующим звеном между населением и государством, участвуют в решении вопросов социальной поддержки, профилактики правонарушений и местного развития.

Обсуждение результатов

Проведённый анализ показывает, что обновлённая Конституция представляет собой комплексный документ, учитывающий современные тенденции государственного строительства: цифровизацию, открытость, инновационную экономику, развитие человеческого капитала. Основной закон не только закрепляет фундаментальные права, но и предлагает механизмы их реализации.

Сила Конституции проявляется в её способности объединять общество вокруг общих ценностей, укреплять стабильность и направлять реформы. Справедливость же становится ключевым элементом доверия населения к государству.

Заключение

Конституция Нового Узбекистана является важнейшим этапом в развитии национальной государственности. Она отражает волю народа, задаёт стратегические ориентиры и формирует основы справедливого и сильного общества.

Её принятие стало доказательством того, что реформы в Узбекистане основаны на принципах открытости, диалога и уважения к человеку. Конституция не только определяет правовые нормы, но и служит моральным ориентиром будущего, где человек, его права и достоинство стоят на первом месте.

Таким образом, обновлённая Конституция по праву может быть названа **силой и справедливостью народа**, а также фундаментом развития Нового Узбекистана.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан: текст, принятый всенародным голосованием на референдуме 30 апреля 2023г. [электронный ресурс]: lex.uz, constitution.uz.
2. Мирзиёев Ш.М. «Свободная и процветающая, демократическая страна Узбекистан».
3. Мирзиёев Ш.М. «Обеспечение законности и интересов человека»
4. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006

6. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
7. Z. Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
8. BZ. Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25